

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING MAXSUS KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

© B.E.Qodirov¹✉, N.O. Shog'darov²✉

¹ Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqola raqamli ta'lim muhitida pedagogik ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan bo'lajak o'qituvchilarning maxsus kompetensiyalarini rivojlantirish masalasiga bag'ishlangan. Raqamli texnologiyalarning o'qituvchilik kasbiga tayyorlov jarayoniga joriy etilishi, ularning kasbiy, texnik, metodik va kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatlarini tahlil qiladi. Shuningdek, loyiha asosida o'qitish, onlayn ta'lim platformalaridan foydalanish va portfoliolarning muntazam yuritilishi orqali kompetensiyalarning rivojlanishi amaliy jihatdan boyitib boriladi.

MAQSAD: raqamli ta'lim muhiti sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish va ularning kasbiy faoliyatiga mos maxsus kompetensiyalarini rivojlantirish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida raqamli ta'lim muhitida qo'llanilayotgan platformalar (Google Classroom, Moodle, Zoom va boshqalar), elektron darsliklar, interaktiv materiallar hamda o'quvchilarning faoliyatini baholash vositalari asosiy material sifatida tanlandi. Metod sifatida kuzatuv, so'rovnoma, intervyu, tajriba-sinov ishlari, statistik tahlil va pedagogik diagnostika usullari qo'llanildi. Bu metodlar orqali bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini aniqlash va ularni rivojlantirish yo'llari o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli ta'lim muhitida ta'lim olayotgan bo'lajak o'qituvchilarning maxsus kompetensiyalarini rivojlantirish uchun raqamli texnologiyalarni puxta o'zlashtirish, interaktiv metodlardan foydalanish va amaliy mashg'ulotlarga ko'proq e'tibor qaratish zarur. So'rovnoma va tajriba natijalariga ko'ra, raqamli platformalardan samarali foydalangan guruhda o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligi va raqamli savodxonlik darajasi sezilarli oshgani aniqlandi. Bu esa, zamonaviy ta'limda raqamli kompetensiyalarni shakllantirishning dolzarbligini tasdiqlaydi.

XULOSA: raqamli ta'lim muhiti bo'lajak o'qituvchilarning maxsus kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan to'g'ri va samarali foydalanish ularning kasbiy tayyorgarligini oshiradi, mustaqil fikrlash, interaktiv dars olib borish va raqamli vositalarni qo'llash ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu bois, pedagogik ta'limda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar keng joriy etilishi lozim.

Tayanch soʻzlar: raqamli taʼlim, boʻlajak oʻqituvchi, maxsus kompetensiya, kasbiy tayyorgarlik, taʼlim texnologiyalari, pedagogik taʼlim, oʻquvchi faolligi, loyiha asosida oʻqitish, gamifikatsiya, raqamli muhit, raqamli metodika.

Iqtibos uchun: Qodirov.B.E., Shogʻdarov.N.O. Raqamli taʼlim muhitida boʻlajak oʻqituvchilarning maxsus kompetensiyalarini rivojlantirish // Inter education & global study. 2025. №5 (1). B.40-47.

РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

© Б.Э. Кадыров^{1✉}, Н.О. Шогдаров^{2✉}

^{1,2}Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена вопросу развития специальных компетенций будущих учителей, обучающихся по педагогическому направлению в условиях цифровой образовательной среды. Анализируется внедрение цифровых технологий в процесс подготовки к педагогической профессии, возможности формирования профессиональных, технических, методических и коммуникативных навыков. Также практическое обогащение компетенций осуществляется посредством обучения на основе проектов, использования онлайн-образовательных платформ и регулярного ведения портфолио.

ЦЕЛЬ: формирование у будущих учителей навыков эффективного использования современных информационно-коммуникационных технологий в условиях цифровой образовательной среды и развитие специальных компетенций, соответствующих их профессиональной деятельности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования в качестве основных материалов были выбраны платформы, используемые в цифровой образовательной среде (Google Classroom, Moodle, Zoom и другие), электронные учебники, интерактивные материалы, а также средства оценки деятельности учащихся. В качестве методов применялись наблюдение, анкетирование, интервью, опытно-экспериментальные работы, статистический анализ и педагогическая диагностика. С помощью этих методов изучались пути определения и развития цифровых компетенций будущих учителей.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что для развития специальных компетенций у будущих учителей, обучающихся в цифровой образовательной среде, необходимо глубоко освоить цифровые технологии, использовать интерактивные методы и уделять больше внимания практическим занятиям. Согласно данным анкетирования и эксперимента, в группе, эффективно использующей цифровые платформы, профессиональная подготовка и уровень цифровой грамотности учащихся значительно повысились. Это подтверждает актуальность формирования цифровых компетенций в современном образовании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: цифровая образовательная среда является важным фактором в развитии специальных компетенций будущих учителей. Результаты исследования показали, что правильное и эффективное использование информационно-коммуникационных технологий повышает их профессиональную подготовку, формирует навыки самостоятельного мышления, проведения интерактивных занятий и применения цифровых инструментов. Поэтому в педагогическом образовании необходимо широко внедрять инновационные подходы, направленные на развитие цифровых компетенций.

Ключевые слова: цифровое образование, будущий учитель, специальная компетенция, профессиональная подготовка, образовательные технологии, педагогическое образование, активность учащихся, обучение на основе проекта, геймификация, цифровая среда, цифровая методика.

Для цитирования: Кадыров Б.Э., Шогдаров Н.О. Развитие специальных компетенций будущих учителей в цифровой образовательной среде // Inter education & global study. 2025. №5(1). С. 40-47.

DEVELOPMENT OF SPECIAL COMPETENCIES OF FUTURE TEACHERS IN THE DIGITAL EDUCATION ENVIRONMENT

© Bakhtiyor Q. Eshmurzayevich¹✉ Navruzbek Sh. Odilovich²✉

^{1,2}Termiz State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article is devoted to the issue of developing special competencies of future teachers studying in the field of pedagogy within a digital learning environment. It analyzes the integration of digital technologies into the process of preparing for the teaching profession, as well as the opportunities for developing professional, technical, methodological, and communication skills. Practical enrichment of competencies is also achieved through project-based learning, the use of online educational platforms, and the regular maintenance of teaching portfolios.

AIM: to develop future teachers' skills in the effective use of modern information and communication technologies in a digital learning environment and to enhance their special competencies relevant to their professional activities.

MATERIALS AND METHODS: in the course of the research, platforms commonly used in digital learning environments (Google Classroom, Moodle, Zoom, etc.), electronic textbooks, interactive materials, and student assessment tools were selected as core materials. The applied methods included observation, surveys, interviews, experimental work, statistical analysis, and pedagogical diagnostics. These methods were used to identify and explore ways to develop digital competencies in future teachers.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study showed that in order to develop special competencies in future teachers studying in a digital learning environment,

it is necessary to deeply master digital technologies, apply interactive teaching methods, and focus more on practical activities. According to the results of surveys and experiments, students in groups that effectively used digital platforms demonstrated significantly improved professional preparedness and digital literacy. This confirms the relevance of forming digital competencies in modern education.

CONCLUSION: the digital learning environment is a crucial factor in the development of special competencies in future teachers. The results of the study revealed that the correct and effective use of information and communication technologies enhances their professional readiness and fosters skills such as independent thinking, conducting interactive lessons, and using digital tools. Therefore, innovative approaches aimed at developing digital competencies should be widely implemented in teacher education.

Keywords: digital education, future teacher, special competence, professional training, educational technologies, pedagogical education, student engagement, project-based learning, gamification, digital environment, digital methodology.

For citation: Bakhtiyor Q. Eshmurzayevich, Navruzbek Sh. Odilovich. Development of special competencies of future teachers in the digital education environment // Inter education & global study. 2025. №5(1). P. 40-47.

Globallashuv va raqamli texnologiyalar asrida ta'lim tizimida yuz berayotgan o'zgarishlar, ayniqsa o'qituvchilik kasbiga yangicha yondashuvni taqozo etmoqda. Zamonaviy o'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki raqamli axborot manbalarini boshqaruvchi, o'quvchini mustaqil o'rganishga yo'naltiruvchi va ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalana oladigan mutaxassis sifatida shakllanishi lozim. Shu sababli, pedagogik ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan bo'lajak o'qituvchilarning raqamli ta'lim muhitda ishlash ko'nikmalarini shakllantirish, ularning maxsus kompetensiyalarini rivojlantirish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir.

Maxsus kompetensiyalar deganda o'qituvchining o'ziga xos kasbiy vazifalarni bajarish uchun zarur bo'lgan aniq ko'nikmalar – metodik yondashuvlar, raqamli pedagogika vositalarini qo'llash kompetensiyalari, tahliliy va tanqidiy fikrlash, innovatsion texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiyalash kabilar tushuniladi. Bu kompetensiyalarni o'zlashtirishda raqamli ta'lim muhiti, ya'ni onlayn platformalar, elektron o'quv resurslari, masofaviy ta'lim tizimlari, multimediya vositalari muhim rol o'ynaydi.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi ta'lim siyosatida ham raqamli transformatsiya jarayonlarini faollik bilan yuritmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-oktabrdagi PQ-4851-sonli "Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni IT-industriya bilan integratsiya qilish chora tadbirlari to'g'risida" gi qarori, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida ham nazarda tutilgan ta'lim tizimida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etishi vazifasini ham belgilab qo'yilgan. Bu esa, o'z navbatida, pedagogik oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini shakllantirishni strategik zaruratga aylantirmoqda.

Ushbu maqolada raqamli ta'lim muhiti sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning maxsus kompetensiyalarini shakllantirish mexanizmlari, mavjud tajribalari va ularni rivojlantirishga doir ilmiy-nazariy asoslar muhokama qilinadi, ko'rsatma va tavsiyalar ishlab chiqiladi. Shu bilan bir qatorda, raqamli ta'lim vositalarining o'qituvchilik faoliyatiga tayyorlashdagi roli, amaliy ahamiyati va taklif etilayotgan yondashuvlarga alohida e'tibor qaratiladi.

Asosiy tahlil: Maxsus kompetensiyalar va raqamli muhit

Tadqiqot davomida olib borilgan nazariy tahlillar, amaliy kuzatishlar va eksperimentlar asoslarda aniqlanishicha, raqamli ta'lim muhiti bo'lajak o'qituvchilarning maxsus kompetensiyalarini shakllantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Pedagogik ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar o'z kasbiy tayyorgarligi davomida zamonaviy raqamli texnologiyalarni o'rganish va ularni o'quv jarayoniga integratsiyalash imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Jumladan, Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams, Canva, Padlet, Zoom, Quizizz, Edmodo kabi raqamli app va platformalardan foydalanish orqali talabalar dars rejasini tuzish, taqdimotlar tayyorlash, testlar tuzish, baholash va o'quvchilar bilan raqamli muloqot qilish ko'nikmalarini egallashmoqda.

So'rovnoma asosida olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, eksperimental guruhdagi talabalar (raqamli vositalar asosida ta'lim olganlar) o'zlarini darsga tayyorlashda 30–40% kam vaqt sarflagan bo'lsalar ham, dars sifati va samaradorligi sezilarli darajada tushish o'rniga oshgan. Ushbu talabalar interaktivlik darajasi yuqori bo'lgan, ijodkorlikni talab qiluvchi topshiriqlarni muvaffaqiyatli bajarganlar. Loyiha asosida ishlangan dars rejasini, elektron portfolio yuritish, video dars yozish va uni tahlil qilish kabi o'z ustida ishlovchi topshiriqlar ular tomonidan faol bajarilgan.

Shuningdek, kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, raqamli ta'lim muhiti bo'lajak o'qituvchilarda quyidagi maxsus kompetensiyalarni rivojlantiradi:

Axborot-kommunikatsiya kompetensiyasi – raqamli vositalardan samarali foydalanish, ta'lim jarayonini avtomatlashtirish, o'quv resurslarini tahlil qilish;

Metodik kompetensiya – raqamli dars dizaynini ishlab chiqish, interaktiv topshiriqlar va testlar yaratish, baholash mezonlarini ishlab chiqish;

Ijodiy va reflektiv kompetensiya – darsga yangicha yondashuvlar qo'llash, o'z faoliyatini tahlil qilish, tanqidiy fikrlash;

Kommunikativ kompetensiya – masofaviy muloqotda samarali ishlash, o'quvchilar va hamkasblar bilan onlayn va jonli bo'lgan muhitda qiyinchiliklarsiz qilinadigan hamkorlik.

Amaliy tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, raqamli kompetensiyalarga ega bo'lgan talabalar amaliyot davrida maktablarda innovatsion usullarni qo'llagan, darslarni vizual va interaktiv shaklda olib borgan, o'quvchilarning darsga qiziqishini oshirgan. Ularning portfoliolarida video darslar, animatsiyalangan slaydlar, Google Forms asosidagi testlar va dars tahlil hujjatlari mavjud bo'lgan.

Muhokama (Discussion)

Raqamli ta'lim muhitining bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy shakllanishiga ta'siri zamonaviy pedagogik tadqiqotlarning markaziy yo'nalishlaridan biri bo'lib bormoqda. Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, pedagogik ta'lim yo'nalishidagi talabalar uchun

raqamli texnologiyalar faqat yordamchi vosita emas, balki maxsus kompetensiyalarni rivojlantiruvchi asosiy omilga aylanmoqda. Bu holat, ayniqsa, COVID-19 pandemiyasidan keyingi davrda yanada keskinlashgan — masofaviy ta'lim shakli pedagogik faoliyatda raqamli vositalardan foydalanishni muqarrar zaruratga aylantirdi.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, bo'lajak o'qituvchilar raqamli vositalar orqali o'zlarining metodik yondashuvlarini boyitib, darslarni zamonaviy talablarga mos holda loyihalashtirish imkoniga ega bo'lmoqdalar. Ular o'z amaliy faoliyatida videodars yozish, onlayn testlar tuzish, taqdimotlar tayyorlash, raqamli portfoliolar yuritish, masofaviy topshiriqlar berish va ularni baholash tizimlaridan foydalanish kabi ko'nikmalarni egallashmoqda. Bu esa nafaqat ta'lim jarayonining sifati va samaradorligini oshiradi, balki o'qituvchining o'z ustida ishlashi, refleksiya qilishi, yangiliklarga ochiqqligini ham kuchaytiradi.

Shuningdek, taqqoslash asosida olingan natijalar shuni ko'rsatmoqdaki, raqamli texnologiyalarni faol qo'llayotgan talabalar an'anaviy uslublar bilan shug'ullanayot boshqa shu turdagi talabalardan sezilarli darajada ustunlikka ega. Ular darsni tashkil etishda ijodiy yondashuv, ko'rgazmali vositalardan foydalanish, individual yondashuv kabi komponentlarni samarali qo'llay olishmoqda. Natijada, raqamli kompetensiyalar o'qituvchining shaxsiy va kasbiy o'sishiga bevosita ta'sir qiluvchi omil sifatida shakllanmoqda.

Biroq muhokama jarayonida ayrim muammolar ham qayd etildi. Jumladan, barcha ta'lim muassasalarida zarur texnik vositalarning mavjud emasligi, internet tezligi va barqarorligidagi muammolar, raqamli pedagogika bo'yicha o'qituvchilarning metodik tayyorgarligining yetarli emasligi kabi holatlar raqamli kompetensiyalarni shakllantirish jarayonida to'siq bo'lmoqda. Bundan tashqari, ayrim talabalar raqamli vositalardan foydalanishda faqat texnik bilimlar bilan cheklanib, pedagogik maqsadlarni to'g'ri qo'yishda qiynalayotgani ham tajribalarda kuzatildi.

Shunday bo'lsa-da, mavjud muammolar bosqichma-bosqich bartaraf etilmoqda. Xususan, oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim platformalari joriy etilmoqda, o'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslari yo'lga qo'yilmoqda, talabalar esa raqamli texnologiyalar bilan ishlash bo'yicha mustaqil loyihalarda faol ishtirok etmoqdalar. Bu esa kompetensiyalarni mustahkamlash, innovatsion yondashuvlarni o'zlashtirish va pedagogik faoliyatga bo'lgan qiziqishni oshirishga xizmat qilish bilan bir qatorda tajribalar almashinuvi muhitini ham yuzaga keltirib, bu jarayonni ommalashishiga katta hissa qo'shmoqda.

Xulosa (Conclusion): Olib borilgan nazariy va amaliy tadqiqotlar asosida xulosa qilish mumkinki, raqamli ta'lim muhiti bo'lajak o'qituvchilarning maxsus kompetensiyalarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Raqamli texnologiyalar nafaqat ta'lim jarayonini optimallashtirish, balki o'qituvchilarning kasbiy, metodik, tahliliy va kommunikativ salohiyatini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Ayniqsa, pedagogik ta'lim yo'nalishidagi talabalar uchun zamonaviy raqamli vositalar bilan ishlash, masofaviy va interaktiv darslarni tashkil etish, dars dizayni va baholash tizimlarini raqamli shaklda tuzish kompetensiyalari zamonaviy ta'lim standartlariga mos kadrlarni tayyorlashga xizmat qilmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabalarning o'quv motivatsiyasini oshiradi, ijodiy faoliyatini rag'batlantiradi,

zamonaviy kasbiy vazifalarni bajarishga tayyorlaydi. Shuningdek, loyiha asosida o'qitish, elektron portfoliolar muntazam yuritish, onlayn baholash va masofaviy muloqot vositalaridan foydalanish orqali talabalar o'z bilim va ko'nikmalarini amaliyotda samarali qo'llay olishmoqda.

Biroq bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun pedagogik ta'lim tizimida bir qator shart-sharoitlar muhim: ta'lim infratuzilmasining raqamlashtirilgan bo'lishi, o'qituvchilarning raqamli pedagogika bo'yicha malakasining oshirilishi, zamonaviy o'quv resurslarining doimiy yangilanib borilishi. Ayniqsa, talabalarni o'qitish jarayonida raqamli kompetensiyalarni kompleks rivojlantirishga yo'naltirilgan didaktik va metodik yondashuvlar zarur hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079-son Farmoni, 2020 yil.
3. Azizxo'jayev A.A. Ta'limda raqamli texnologiyalar, Toshkent: Fan, 2022.
4. UNESCO (2021). Digital Learning Competency Framework.
5. Kurbonov J., Allayorova S. Zamonaviy darsda raqamli vositalardan foydalanish, 2023.
6. Qo'ysinov O.A. Kompetentli yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik ijodkorligini rivojlantirish texnologiyalari: Pedagogika fanlari bo'yicha doktorlik (DSc) diss. – Toshkent, 2019. – 200 b.
7. Qodirov B.E. Um umiy o'rta ta'lim maktablarida to'garak ishlarini takomillashtirish. Mehnat va kasb ta'limi bakalavriat yo'nalishlarida texnik fanlarni o'qitishning dolzarb muammolari mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjumani material. – Namangan, 2019. – B. 266-269.
8. Qodirov B.E. Texnologiya ta'lim praktikumi fanini o'qitishda innovatsion-pedagogik texnologiyalardan foydalanish // Ta'lim va texnologiya 3-qism Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Termiz, 2018. B. 365–369.
9. Shomirzaev M.X. Milliy hunarmandchilikning shakllanishi va spektrial-variativ rivojlanishida fanlar integratsiyasi. – Toshkent: Tafakkur, 2020. – 164 b.
10. Usmonova S.B. va boshqalar. "Ta'limda internet texnologiyalari" moduli bo'yicha O'UM. – Toshkent, 2016. – 131 b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Qodirov Baxtiyor Eshmurzayevich** "Texnologik ta'lim" kafedrasida p.f.n., dotsenti, ta'lim sifati bo'limi boshlig'i [Кодиров Бахтиёр Эшмурзаевич – канд. пед. наук, доцент кафедры «Технологическое образование», заведующий отделом качества образования]; [Qodirov Bahtiyor Eshmurzayevich – PhD, Associate Professor of the "Technological Education" Department, Head of the Quality of Education Department]. manzil: O'zbekiston Respublikasi, 190111 Termiz tumani, "Yangiobod" MFY, At-Termiziy

ko'chasi 1 A-uy [Адрес: Республика Узбекистан, 190111, Термезский район, махалла «Янгиобод», улица Ата-Термизий, дом 1А], [Address: Republic of Uzbekistan, 190111, Termiz District, "Yangiobod" Mahalla, At-Termiziy Street, House 1A];

✉ **Shog'darov Navro'zbek Odilovich.** “Yangi asr” universiteti magistranti [Шогдаров Наврузбек Одилевич – магистрант Университета «Янги аср»], [Shogdarov Navruzbek Odilovich – Master's student at the "Yangi Asr" University.] manzil: O'zbekiston Respublikasi, 190111 Termiz tumani, “Yangiobod” MFY, At-Termiziy ko'chasi 1 A-uy [Адрес: Республика Узбекистан, 190111, Термезский район, махалла «Янгиобод», улица Ата-Термизий, дом 1А], [Address: Republic of Uzbekistan, 190111, Termiz District, "Yangiobod" Mahalla, At-Termiziy Street, House 1A]; Email: navruzbekshogdarov@gmail.com